

Situação Epidemiológica da Covid-19 na Região Xingu-PA

Denis Vieira Gomes Ferreira^{1,2,3}; Diana Albuquerque Sato^{1,2}; Andrey Caique Jorge da Silva^{1,2}; Talita Isabelle Sena Pantoja Ferreira^{1, 2}; Ana Carolina Aviz dos Santos^{1, 2}; Pedro Henrique Gomes Vieira^{1, 2}; Natália Medeiros Sombra^{1, 2}; Giselle Sousa Carmona^{1, 2}; Brenda Giovanna Silva Sousa^{1, 2}; Késia Larissa Brito Coutinho^{1, 2}; Adrienne Carla de Castro Tomé^{1, 2}; César Henrique da Silva^{1, 2}; Amanda Caroline Duarte Ferreira³; Renan Rocha Granato^{1,2}; Márcia Socorro Silva Lima Duarte^{1,2}; Osvaldo Correa Damasceno^{1,2}

¹Faculdade de Medicina/Campus Altamira/Universidade Federal do Pará.

²Grupo de Monitoramento Epidemiológico da COVID-19 na Região do Xingu.

³Grupo de Pesquisa em Doenças Tropicais e Interação Parasito-Hospedeiro do Xingu/UFGA.

Apresentação

A covid-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus, denominado de SARS-CoV-2, identificada em Wuhan, província da China, em dezembro de 2019. Altamente transmissível, o vírus rapidamente se espalhou por todo o mundo e, até fevereiro de 2021, mais de 115 milhões de pessoas adoeceram e mais de 2,5 milhões perderam suas vidas pela doença. Neste cenário, o Brasil se apresenta como o terceiro país no ranking mundial no número de casos e óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos (OPAS, 2021; WHO, 2021).

O conhecimento sobre a evolução clínica, tratamento e prevenção da COVID-19 evoluiu muito nesses 13 meses desde o seu surgimento. Uso de máscaras, distanciamento social e higiene das mãos são ainda a melhor maneira de conter a disseminação o coronavírus. A vacina, única forma possível para controle efetivo da pandemia com o menor custo humano, surgiu no segundo semestre de 2020, e seu uso foi iniciado em dezembro do mesmo ano em países como Israel, Reino Unido e Rússia. Em 17 de janeiro de 2021 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou o uso emergencial das vacinas Coronavac e Astra-Zeneca no Brasil. Concomitantemente ao início da vacinação, o mundo todo passa por uma segunda onda de novos casos e de óbitos por COVID-19 (ANVISA, 2021; CHU *et al.*, 2020; FERRETI *et al.*, 2020; OPAS, 2021; VICENTE *et al.*, 2020; Our World in data, 2021; Worldometer, 2021).

Na região do Xingu, da qual trata este relatório científico, observou-se uma estabilização do número de casos da doença em um baixo patamar até o início de dezembro de 2020 seguindo com notável ascensão, evidenciada pela pressão nos serviços de saúde, o que motivou inclusive a ampliação de leitos no hospital de referência da região no dia 10 de janeiro de 2021.

Neste cenário este grupo tem por objetivo realizar análise da situação epidemiológica da doença na região e dar suporte às medidas de saúde pública para o enfrentamento da pandemia localmente.

Metodologia

Este é um estudo ecológico da epidemiologia descritiva da COVID-19 na Região Xingu, que compreende os municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu. Para a região Xingu se considerou o período temporal de análise desde o dia 9 de maio de 2021 até o dia 25 de fevereiro de 2021. Os dados apresentam limitações em relação a subnotificação, acúmulo e atraso na divulgação dos casos notificados. Mudanças retroativas nos números de casos e óbitos são comuns pelas secretarias de saúde, no entanto, isso não afeta significativamente o padrão da incidência e distribuição da doença. Os dados foram coletados a partir dos boletins epidemiológicos divulgados pela 10ª Regional de Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde, com informações agregadas e sem identificação individual, sem necessidade de ser avaliado por comitê de ética, de acordo com a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Foram calculados os indicadores epidemiológicos: incidência, mortalidade, letalidade, acúmulo de casos, acúmulo de óbitos, taxa de ocupação de leitos hospitalares, médias móveis de 7 dias e suas variações percentuais em 7 ou 14 dias. O cálculo da incidência leva em consideração o número de casos de COVID-19 de 2020 dividido pelo total de habitantes estimados, multiplicado pela constante 100.000. A taxa de mortalidade foi estimada dividindo o número total de óbitos pelo total de habitantes estimados (IBGE, 2021), multiplicados pela constante 100.000. A letalidade é uma taxa calculada pela divisão do número total de óbitos e pelo total de casos, multiplicados por 100. A taxa de ocupação de leitos é calculada dividindo o número de leitos ocupados pelo número de leitos disponíveis para COVID-19. A média móvel de casos de COVID-19 é um parâmetro utilizado para investigar a variação na média de casos e, para isso, utilizamos a média calculada a cada 7 dias, demonstrando o padrão de casos novos.

Região Xingu

A Região Xingu (10ª Regional de Saúde do Estado do Pará), localizada na mesorregião sudoeste do estado do Pará, é composta por nove municípios (Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu). Com uma área de 217.368 km² e população estimada de 353.943 habitantes (IBGE, 2021).

COVID-19 na Região Xingu em 26/02/2021.

Total de Casos 18.997		Total de Óbitos 359			Taxa de Ocupação de leitos
Casos em 2021 4.039	Incidência 5.367 casos por 100 mil hab.	Óbitos em 2021 60	Letalidade 1,9%	Mortalidade 101 Óbitos por 100 mil hab.	26/02/2021 83% Hospital Regional Público da Transamazônica

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Desde o início de 2021, **até o dia 26 de fevereiro a região Xingu registrou 4039 casos novos de COVID-19**, acumulando um total de 18.997 casos, desde o dia 03 de abril de 2020 quando o primeiro caso foi notificado na região (SESPA). A incidência da COVID-19 na região é de 5.367 casos por 100.000 habitantes.

Sessenta (60) óbitos foram registrados nos primeiros 57 dias de 2021 na região Xingu, acumulando um total de 359 óbitos desde o início da pandemia. A taxa de letalidade da covid-19 está em 1,9%. A mortalidade (óbitos acumulados) por 100.000 habitantes na região é de 101, abaixo do registrado em todas a região norte (147 óbitos/100mil), do registrado em todos o país (121 óbitos/100mil) e acima do registrado no estado do Pará (100 óbitos/100 mil) (BRASIL, 2021). No dia 26 de fevereiro de 2021, o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) está com 83% dos leitos (incluindo leitos clínicos e de Unidade de Tratamento Intensiva - UTI) destinados a COVID-19 ocupados, atualmente, 20 leitos são do tipo UTI e estão com 85% de ocupação.

Média móvel de casos

A maior média móvel (**Figura 1**) registrada na região foi de 174 casos no dia 23 de junho de 2020. E nas semanas seguintes houve um decréscimo até ocorrer um novo pico no dia 18 de dezembro (58). Em seguida houve um aumento progressivo na média móvel, alcançando 92 no dia 10 de janeiro e chegando a 96 casos de média móvel no dia 04 de fevereiro de 2021.

Observamos um **aumento de 4,8% na média móvel (Figura 1)** de casos novos de COVID-19 nos últimos 14 dias na região. E nos últimos 7 dias a média móvel de casos apresentou um **crescimento de 30%, em relação ao dia 26 de fevereiro de 2021**.

Figura 1: Média móvel de casos novos de COVID-19 na região Xingu. A média móvel foi calculada considerando um período de 7 dias.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

A média móvel de casos na região Xingu apresentou um aumento de 378% do dia 01 de dezembro de 2020 até o dia 04 de fevereiro de 2021 (Figura 1), certamente em decorrência do relaxamento da população na adoção das medidas de prevenção, acompanhado das aglomerações que se tornaram mais evidentes e frequentes desde o fim do ano passado, incluindo confraternizações, festas privadas, balneários e etc.

Após diminuição na média móvel de casos entre os dias 4 e 18 de fevereiro de 2021, observa-se uma **nova tendência de crescimento na média móvel de casos de COVID-19 na região do Xingu após o dia 19 de fevereiro de 2021**. Um sinal de alerta a população.

Ocupação de leitos

No dia 10 de janeiro de 2021 houve a reabertura dos leitos exclusivos para a COVID-19 no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), representado no gráfico (**Figura 2**) pela linha vertical tracejada laranja, com um total de 20 leitos, sendo dez leitos de UTI e 10 leitos clínicos. Em 27 de janeiro, alcançou-se pela primeira vez 100% da ocupação máxima dos leitos. A partir do dia 5 de fevereiro houve ampliação no número de leitos exclusivos de COVID-19 para um total de 30 leitos

(10 leitos clínicos e 20 leitos de UTI), representado no gráfico pela linha vertical tracejada roxa. No dia 17 de fevereiro, apesar da ampliação dos leitos, novamente alcançou-se o patamar de 100% de ocupação.

Figura 2: Porcentagem de ocupação de leitos destinados a COVID-19 no Hospital Regional Público da Transamazônica.

O HRPT é o único hospital de média e alta complexidade de toda a Região do Xingu e nos últimos 10 dias a taxa de ocupação de seus leitos destinados a COVID-19 não esteve abaixo de 86%, com uma **média de ocupação de 91% nos últimos 15 dias**. Essa elevada porcentagem de ocupação de leitos é de grande relevância epidemiológica à saúde pública, demonstra que, se não houver controle na transmissão da COVID-19 na Região do Xingu, haverá grandes dificuldades em admissão de pacientes graves e/ou que necessitam de internação em leitos de UTI pela falta de leitos vagos. Isso reflete no surgimento de lista de espera demasiada, com grande possibilidade de óbitos de pessoas a espera de suporte avançado de vida.

Recomendações

Há uma tendência de aumento do número de casos novos e óbitos, acrescido de alta taxa de ocupação de leitos do HPRT nos últimos 30 dias, o que desperta **sinal de alerta em toda a região**. Recomendamos a retomada das medidas sanitárias de prevenção da COVID-19 de maneira efetiva, pois a PANDEMIA está em pleno recrudescimento com muitos casos e óbitos na Região do Xingu. É urgente prevenir o adoecimento de mais pessoas nesse momento para evitar o colapso do sistema de saúde na região e o consequente excesso de mortes.

Medidas de prevenção a serem mantidas:

- Reduzir a circulação de pessoas ao estritamente necessário;
- Uso obrigatório de máscara nos espaços públicos;
- Lavagem das mãos com água e sabão ou uso de álcool em gel 70%;
- Distanciamento físico, no mínimo 1,5 metros de outra pessoa.
- Mantenha a higiene de ambientes e objeto;
- Se estiver com sintomas de síndrome gripal, procure atendimento adequado e mantenha-se isolado por 10 dias ou até 24 horas sem sintomas.
- Quando chegar a sua vez: **VACINE-SE** (vacina é o método mais eficaz de prevenção da COVID-19 que temos).

Bibliografia

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Anvisa aprova por unanimidade uso emergencial das vacinas. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/Anvisa-aprova-por-unanimidade-uso-emergencial-das-vacinas>. Acesso em: 01 de março de 2021.

CHU, D.K. et al. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *Lancet*, June 2020.

FERRETI, L *et al.* Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing. *Science*, 2020.

BRASIL, Ministério da Saúde. Covid-19 no Brasil. Disponível em: <<https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19/html/covid-19.html.html>>, acesso em: 01 de março de 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html?view=municipio>>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2021.

VICENTE, H, M. T.; RAMIRE I. DE LA T. M. V.; RUEDA G. J. C. Critérios de vulnerabilidade contra infecção por Covid-19 em trabalhadores. *Rev Asoc Esp Spec Med Trab*, Madrid, v. 29, n. 2 P. 22-12-2020. Disponível em <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113262552020000200004&lng=es&nrm=iso>. acessado em 11 fev. 2021. Epub 19 de outubro de 2020.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Folha informativa COVID-19. Escritório da OPAS e da OMS no Brasil. Fev, 2021. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/covid19#:~:text=Foram%20confirmados%20no%20mundo%20107.423,12%20de%20fevereiro%20de%202021>. Acesso em: 01 de março de 2021.

Our World in data. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations. Statistics and Research. 2021. Disponível em: <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>. Acesso em: 01 de março de 2021.

Worldometer. COVID-19 Coronavirus Pandemic. 2021. Disponível em: <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries>. Acesso em: 01 de março de 2021.

WHO. World Health Organization (WHO). Painel do WHO Coronavirus Disease (COVID-19). 2021. Disponível em: <https://covid19.who.int/table>. Acesso em: 01 de março de 2021.